

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МИРОВОГО РЫНКА КАПИТАЛА

Абдираманова Мадина Куанишбаевна

Магистрантка 1 курса факультета

“Финансы и бухгалтерский учет”

группы MGF-21-7, ТГЭУ

А.И.Каримов

доцент кафедры «Корпоративные

финансы и ценные бумаги», ТГЭУ

Финансовая безопасность является ключевым фактором стабильности и устойчивого развития мирового рынка капитала. Это многогранное понятие, включающее в себя обеспечение надежности финансовых институтов, защиту от финансовых рисков и угроз, а также эффективное регулирование финансовых потоков. Особенно актуальна проблема финансовой безопасности в условиях глобализации, когда финансовые рынки становятся все более взаимосвязанными и подверженными системным рискам. В этом контексте важно выработать комплексный подход к обеспечению финансовой защиты, учитывающий национальные особенности и специфику международных финансовых отношений.

Обеспечение финансовой безопасности на мировом рынке капитала является ключевой задачей для государств, инвесторов и финансовых институтов. Существует целый ряд рисков и угроз, которые могут нарушить стабильность финансовой системы и привести к тяжелым последствиям. Среди основных рисков можно выделить:

1. Макроэкономические риски, такие как колебания валютных курсов, инфляция, снижение экономического роста, которые могут дестабилизировать финансовые рынки.

2. Финансовые кризисы, вызванные спекулятивными пузырями, чрезмерным заимствованием или неразумной политикой центральных банков, которые могут привести к краху крупных финансовых институтов и потере доверия инвесторов.

3. Киберугрозы, в том числе взломы платежных систем, кражи персональных данных и финансовых активов, что ставит под угрозу целостность финансовой инфраструктуры.³

Кроме того, существует риск манипулирования финансовыми рынками со стороны крупных игроков, использование инсайдерской информации, а также угроза легализации доходов, полученных преступным путем. Все эти факторы создают серьезные вызовы для обеспечения финансовой безопасности в условиях глобализации и цифровизации финансовых рынков.

Финансовая безопасность на мировых рынках капитала регулируется сложной системой законов, нормативных актов и международных соглашений. На национальном уровне каждая страна имеет свои законы и правила, регулирующие деятельность финансовых институтов, защиту прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также предотвращение финансовых преступлений.

На международном уровне существует множество соглашений и организаций, которые устанавливают стандарты и правила для обеспечения стабильности и прозрачности мировой финансовой системы. Например, Базельский комитет по банковскому надзору разрабатывает рекомендации по регулированию банковской деятельности, а Совет по финансовой стабильности координирует усилия по выявлению и предотвращению системных рисков.

Важную роль также играют юридические инструменты, такие как контракты, лицензии и требования к раскрытию информации, которые защищают права участников рынка и повышают прозрачность операций. В

³ <https://nauchniestati.ru/spravka/finansovaya-sistema-ssha/>

целом, эффективное нормативно-правовое регулирование финансовой безопасности является ключевым условием для обеспечения стабильности и доверия к мировой финансовой системе.

Роль государства в обеспечении финансовой безопасности мирового рынка капитала:

Регулирование финансового рынка

Государство играет ключевую роль в обеспечении финансовой безопасности, осуществляя регулирование финансового рынка. Это включает в себя разработку нормативно-правовой базы, установление требований и ограничений, надзор за деятельностью финансовых институтов, а также применение мер воздействия к нарушителям. Эффективное регулирование помогает предотвращать кризисные явления, защищать права инвесторов и потребителей финансовых услуг.

Мониторинг финансовых рисков

Государство осуществляет постоянный мониторинг финансовых рисков, выявляя и оценивая потенциальные угрозы для финансовой системы. Это позволяет принимать своевременные меры для предотвращения или минимизации негативных последствий, таких как финансовые кризисы, банкротства, мошенничество. Государственные органы работают над совершенствованием систем раннего предупреждения и антикризисного управления.

Обеспечение финансовой стабильности

Одна из ключевых задач государства - поддержание финансовой стабильности. Это включает в себя формирование эффективной денежно-кредитной политики, регулирование банковской системы, управление государственным долгом и валютными резервами. Государство также играет роль кредитора последней инстанции, предотвращая системные кризисы и обеспечивая устойчивость финансовой системы.⁴

⁴ <https://mikro-zaim-online.ru/finansovaya-gramotnost/>

Механизмы защиты от финансовых рисков:

- **Диверсификация портфеля** – диверсификация инвестиционного портфеля является ключевым механизмом защиты от финансовых рисков. Распределение вложений между различными классами активов, отраслями и географическими регионами помогает снизить общий уровень риска и сгладить возможные колебания доходности. Таким образом, инвестор защищает свой капитал от потенциальных убытков, вызванных неблагоприятным развитием ситуации на одном из рынков.

- **Страхование финансовых рисков** – страхование, эффективный инструмент управления рисками для организаций, работающих на финансовых рынках. Страхование позволяет передать часть рисков на страховую компанию в обмен на регулярные страховые платежи. Это обеспечивает защиту от непредвиденных событий, таких как колебания валютных курсов, изменение процентных ставок, снижение кредитных рейтингов и другие потенциальные угрозы.

- **Хеджирование** - это стратегия, позволяющая компенсировать потери от неблагоприятного движения цен на одном рынке за счет прибыли от встречного движения цен на другом рынке. При помощи производных финансовых инструментов, таких как фьючерсы, опционы и свопы, организации могут эффективно управлять рыночными, валютными и другими рисками, снижая потенциальный ущерб от них.

В заключение, обеспечение финансовой безопасности на мировом рынке капитала является критически важной задачей для всех участников финансовой системы - от государственных регуляторов до корпораций и частных инвесторов. Мы рассмотрели ключевые риски и угрозы, такие как кибератаки, манипулирование рынком, отмывание денег и другие, а также механизмы противодействия им на нормативно-правовом, корпоративном и технологическом уровнях. Особую роль в этом процессе играет государство, которое устанавливает правила игры, осуществляет надзор и защищает интересы всех стейкхолдеров.

Для дальнейшего укрепления финансовой безопасности мы предлагаем следующие рекомендации:

Непрерывное совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с быстро меняющимися реалиями рынка

- Внедрение передовых технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект и машинное обучение, для усиления мониторинга и предотвращения финансовых преступлений

- Развитие международного сотрудничества и обмена информацией между регуляторами и правоохранительными органами для более эффективной борьбы с транснациональными угрозами

- Повышение финансовой грамотности населения и корпоративного управления для минимизации рисков на индивидуальном и организационном уровнях

Только комплексный и согласованный подход всех участников сможет обеспечить достаточный уровень финансовой безопасности в нашем быстро меняющемся мире. Мы должны быть готовы к новым вызовам и использовать все доступные ресурсы, чтобы защитить целостность мировой финансовой системы.

Источники:

1. <https://nauchniestati.ru/spravka/finansovaya-sistema-ssha/>
2. <https://mikro-zaim-online.ru/finansovaya-gramotnost/>
3. Ермоленко О.М. 2015. Инновации в коммерческих банках как процесс развития конкурентоспособности банковского сектора. Экономика и предпринимательство, 4-2 (57-2): 753-756.
4. Кушу С.О. 2014. Взаимодействия вертикально-интегрированных корпораций с региональной системой Краснодарского края. Экономика и предпринимательство, 11-3 (52-3): 231-234.
5. Строганова Е.И. 2015. Перспективные инструменты обеспечения устойчивого развития региональных экономических систем. Экономика и предпринимательство, 4-2 (57-2): 113-115.